

СУҒОРИШ ТИЗИМИ КАНАЛЛАРИДАГИ БЕТОН ҚОПЛАМАЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТЛАРИНИ ЯХШИЛАШ

Тўравой МУСЛИМОВ	“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети катта ўқитувчиси
Фарида Юнусова	“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот университети доценти
Ақром Тўлқинов	“Ўзбекгидроэнерго” АЖ ГЭСларни эксплуатация қилиш бошқармаси етакчи мутахассиси

Аннотация: Мазкур мақолада ҳозирги кунда энг долзарб масалалардан бири бўлган каналлардаги ортиқча сув йўқотишлар ва уларни келтириб чиқараётган асосий омиллар ўрганиб чиқилди. Шу жумладан, ортиқча сув йўқотишларга сабаб бўлаётган каналларнинг бетон қопламаларида юзага келаётган нуқсонларни келтириб чиқараётган ташқи ва ички омиллар таҳлил этилди. Шундан келиб чиққан ҳолда, бетон қопламаларининг сув ўтказувчанлигини камайтириш учун боғловчи ва бошқа компонентларни тўғри танлаш учун керакли формулалар келтирилди. Бетон қопламаларида юзага келадиган киришиш деформациялари ўрганилиб, уларни камайтириш учун арматура тўрларидан фойдаланиш тавсия этилди. Бетон қопламаларини арматуралаш учун А-III ва АКР-SP синфидаги арматуралар тавсия этилиб, уларнинг физик-механик хоссаларини қиёслаш кўрсаткичлари келтирилди. Қиёслаш жадвалига асосланган ҳолда бетон қопламалари учун композицион арматуралардан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқлиги кўрсатиб берилди.

Калит сўзлар: суғориш тизими, бетон қоплама, сув ўтказувчанлик, киришиш деформациялари, композицион, коррозия, цемент, арматура, боғловчи, тўлдирувчилар, капилляр, структура, гидратация.

УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ КАНАЛОВ ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Торавой МУСЛИМОВ,
Старший преподаватель
Национального исследовательского
университета «ТИИИМСХ»

Фарида ЮНУСОВА,
Доцент Национального исследо-
вательского университета «ТИИИМСХ»

Ақром ТУЛКИНОВ,
Ведущий специалист управления
Эксплуатации гидроэлектростанций
АО «Ўзбекгидроэнерго»

Аннотация. В этой статье были рассмотрены избыточные потери воды в каналах и основные факторы, которые их вызывают, что является одной из наиболее актуальных проблем на данный момент.

IMPROVING THE TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CONCRETE LININGS FOR IRRIGATION CANALS

Turavoy MUSLIMOV,
Senior Teacher, “TIAME” National
Research University, doctor
of technical sciences

Feruz YUNUSOVA,
Associate Professor, “TIAME”
National Research University, PhD

Akrom TULQINOV,
Leading specialist of the
department of HPP Operation of
JSC “Uzbekhydroenergo”

Abstract: This article discusses excessive water losses in canals and the main factors that cause them, which is one of the most pressing issues at the moment.

В том числе были спрогнозированы дефекты бетонных покрытий каналов, которые приводят к избыточной потере воды, внешние и внутренние факторы, вызывающие их. Исходя из этого, были разработаны необходимые рецептуры для правильного подбора вяжущих и других компонентов для снижения водопроницаемости бетонных покрытий. Были изучены деформации при проникновении, возникающие в бетонных покрытиях, и для их уменьшения было рекомендовано использовать арматурные сетки. Для армирования бетонных покрытий были рекомендованы арматурные соединения класса А-III и АКР-SP, что позволило сравнить показатели их физико-механических свойств. На основании сравнительной таблицы продемонстрирована целесообразность использования композиционной арматуры для бетонных покрытий.

Ключевые слова: оросительная система, бетонное покрытие, водопроницаемость, входные деформации, состав, коррозия, цемент, арматура, вяжущее, наполнители, капилляр, структура, гидратация.

It includes predictions about defects in concrete canal linings that lead to excessive water loss, as well as the external and internal factors that cause them. Based on this, necessary formulations were developed for the correct selection of binders and other components to reduce the water permeability of concrete linings. Deformations caused by penetration in concrete linings were studied, and the use of reinforcement meshes was recommended to reduce these deformations. For the reinforcement of concrete linings, class A-III and AKP-SP reinforcement connections were recommended, allowing for a comparison of their physical and mechanical properties. A comparative table demonstrated the feasibility of using composite reinforcement for concrete linings.

Keywords: irrigation system, concrete lining, water permeability, Inlet deformations, composition, corrosion, cement, fittings, binder, fillers, capillary, structure, hydration.

Кириш.

Ҳозирда Республикамизнинг сув ҳўжалиги тизимида 28,4 минг км узунликдаги магистрал ва ҳўжаликлараро ирригация каналлари мавжуд бўлса, улардан 18,7 минг км узунликдаги қисми (66%) грунт ўзанли, қолган 9,7 минг км узунликдаги қисми эса (34%) бетон ёки темир-бетон қопламали каналлар ҳисобланади. Шундан келиб чиққан ҳолда, 2030 йилгача бўлган муддатда бетон қопламали каналлар улушини 13,1 минг км. га, яъни 46% га етказиш кўзда тутилган. [1,2]

Шу жумладан, аниқ дастурлар асосида 2024 йилда 1,5 минг км, 2025 йилда эса камида 2 минг км узунликдаги каналларни бетонлаш вазифаси қабул қилинган. Акс ҳолда, ушбу тадбирлар ўз вақтида амалга оширилмаса, 2030 йилгача бориб, Республикамизда сув танқислиги 1,5 миллиард м³ га етиши башорат қилинмоқда. [2]

Суғориш тизимидаги каналларни бетонлаштиришдан асосий мақсад янгидан қуриладиган ёки ҳозирда фойдаланилаётган каналларнинг самарадорлигини оширишдан иборат. Ушбу вазифани ҳал этиш мақсадида суғориладиган майдонларнинг унумдорлигини ошириш, ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича соҳа мутахассислари томонидан кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда [2]. Бироқ, кейинги йилларда глобал иқлим ўзгаришлари натижасида мунтазам кузатилаётган сув танқислиги ва ички ирригация тармоқларининг асосий қисмини яроқсиз ҳолатга келиб қолганлиги суғориш тармоқларидаги каналларда ортиқча сув йўқотишларга ва суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини ёмонлашишига сабаб бўлмоқда. Чунки Республикамиздаги аксарият каналлар ўтган асрнинг ўрталарида қурилиб ишга туширилганлиги сабабли, ҳозирги кунда уларнинг техник ҳолати талаб даражасида эмас. (1-расм).

1-расм. Тошкент вилоятидаги “Эски ёрдам” каналининг техник ҳолати.

Сув ҳўжалиги тизимидаги каналларнинг ишончилиги ва самарадорлиги кўп жиҳатдан уларнинг техник ҳолатига боғлиқ бўлади. Юқоридаги 1-расмдан шуни таъкидлаш жоизки, каналлардаги бетон қопламаларининг сифатини пастлиги, улардаги киришиш ёриқлари ва коррозия таъсиридаги емирилишлар натижасида каналларнинг самарадорлиги 50-60% гача камайиб кетади. Республикамизда катта ҳажмдаги каналларни бетонлаш ишларини назарда тутган ҳолда, нафақат уларни сифатли ва ишончли тарзда бажариш ва шу билан бир қаторда, иложи борича маҳаллий қурилиш ашёларидан, саноат чиқиндиларидан унумли фойдаланган ҳолда ресурс тежайдиган технологияларни қўллаш талаб этилади [3,4].

Тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари.

Кейинги йилларда бутун жаҳонда ва шу жумладан Республикамизда ҳам сув муаммоларини йил сайин кескинлашиб бораётганлигини ҳис қилган ҳолда, суғориш тизимидаги сув йўқотишларни ўрганиш ҳамда каналлардаги сув йўқотиш сабабларини аниқлаб, уларни таҳлил этган ҳолда зарур чора-тадбирларни ишлаб чиқиш тадқиқотнинг асосий мақсади деб қабул қилинди. Бунда, асосан, Тошкент вилоятдан бир нечта каналларнинг техник ҳолатлари таҳлил этилиб, улардан аксарият бетон қопламаларининг техник ҳолати бутунлай яроқсиз ҳолатга келиб қолганлиги аниқланди (1-расм). Бундан ташқари, ҳозирги кунда каналларни бетонлаш ишларини бажаришда юзага келадиган киришиш деформацияларининг салбий таъсири ёритиб берилди.

Тадқиқотларни ўтказишда қўлланилган материаллар ва тадқиқот усули.

Тадқиқотларни ўтказишда бетон қопламалари учун боғловчи сифатида М400 маркадаги Оҳангарон портланд цементдан фойдаланилди. Ушбу

цементнинг физик-механик кўрсаткичлари қуйидаги 1-жадвалда келтирилди. Тадқиқотларни ўтказишда майда ва йирик тўлдирувчилар сифатида Чирчиқ дарёси ҳавзасидан олинган ўртача йирикликдаги қумлардан ва фракция ўлчамлари 10-20 мм бўлган шифал тош фойдаланилди. Тадқиқотларни ўтказишда қўлланилган асосий компонентларнинг физик-механик хоссалари амалдаги давлат стандартлари бўйича аниқланди [10, 11, 12, 13].

Бетон қопламаларида юзага келадиган киришиш деформацияларини камайтириш мақсадида уларни пўлат арматуралардан ёки композицион арматуралардан тайёрланган арматура тўрлар билан арматуралаш зарурияти асослаб берилганлиги учун тавсия этилган А-III ҳамда шиша толали АКР-SP синфдаги арматураларининг физик-механик хоссаларини қиёслаш кўрсаткичлари қуйидаги 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал. Пўлат ва композицион арматуралар физик-механик кўрсаткичларининг қиёслаш жадвали.

№	Асосий кўрсаткичларнинг номи	А-III синфдаги арматура стержени учун	АКР-SP синфдаги композицион арматура учун
1.	Материали	Пўлат	Шиша толаси
2.	Чўзилишдаги мустаҳкамлик чегараси, (МПа)	390	1300
3.	Эластиклик модули (МПа)	200000	55000
4.	Чегаравий нисбий узайиши (%)	25	2,2
5.	Зичлиги (г/м ³)	7,85	1,96
6.	Агрессив муҳитда коррозияга турғунлиги	коррозияланади	коррозияланмайди
7.	Электр токини ўтказувчанлиги	Ток ўтказиши	диэлектрик
8.	Амалдаги диаметри (мм)	6-40	4-20
9.	Узунлиги (м)	6-12	Исталган узунликда
10.	Атроф-муҳитга таъсири	Салбий таъсири жуда кичик	Зарарсиз. Организмга таъсири 4-синф
11.	Хизмат муддати (йил)	Қурилиш меъёрлари бўйича	100-120
12.	6-200/6-200 маркадаги 1 м ² юзадаги арматура тўрнинг массаси. (кг/м ²)	2,64	0,66

2-расм. Шиша толали композицион арматураларнинг ташқи кўриниши.

Тадқиқотларни ўтказишда мавзуга оид бажарилган илмий изланишлар ва соҳага оид техник адабиётларда келтирилган маълумотлар таҳлил этилди. Бетон қопламалари учун тавсия этилган компонентларнинг асосий таснифлари амалдаги давлат стандартлари бўйича лаборатория шароитида аниқланди ва олинган натижалар ЎзРСТ 20522-96 “Синов натижаларини статистик ишлаш усуллари” асосида таҳлил этилди. Бетон қопламаларининг техник ҳолатлари Тошкент вилоятидаги “Эски ёрдам” канали учун дала шароитида баҳоланди.

Тадқиқот натижалари ва таҳлиллари.

Суғориш тизимидаги бетон қопламалари учун биринчи навбатда бетоннинг таркиби тўғри лойиҳаланиши катта аҳамиятга эга. Чунки гидротехник бетонларнинг сув ўтказувчанлиги, биринчи навбатда, бетоннинг ғоваклигига, структурасига ҳамда боғловчи ва тўлдирувчиларнинг хусусиятларига боғлиқ бўлади. Бетон капилляр-ғовакли сунъий тош материали бўлганлиги учун ундаги ғоваклар ва капиллярлар турлича шаклга ва ўлчамга эга бўлиши мумкин [5,6]. Бетондаги кичик ғоваклар ва капиллярлар ўлчами 10^{-5} см. дан кичик бўлса, яъни цемент гелидаги ғоваклар одатда ўзидан сув ўтказмайди. Лекин, микро-ғоваклар ва капиллярлар ўлчами 10^{-5} см. дан катта бўлса, улар ўзидан сув ўтказиш хусусиятига эга бўлади [4,6,7]. Бунда бетон орқали филтрланиб ўтадиган сувнинг тозаллиги ва миқдори сувнинг гидростатик босимиغا, гидравлик градиентига ҳамда бетоннинг осмотик хусусиятига боғлиқ бўлади [7]. Шунинг учун ҳам, гидротехник бетонларнинг сув ўтказувчанлиги кўп жиҳатдан бетон таркибидаги йирик ғовакларнинг ва капиллярларнинг ҳажмига ва қандай тақсимланишига боғлиқ бўлади. Тадқиқотчи-олим Ю.М.Баженов бетон таркибидаги йирик ғовакликлар ҳажмини қуйидаги формула билан топиш мумкинлигини асослаб берган [7].

$$V_{\text{м.п}} = \frac{B-2\omega\text{Ц}}{1000} * 100 \%, \quad (1)$$

Бу ерда:

B – бетон қоришмасини тайёрлашда қўлланиладиган сув миқдори, кг/м³;

Ц – бетон қоришмасини тайёрлашда қўлланиладиган цемент миқдори, кг/м³;

ω – цемент массасига нисбатан кимёвий боғланган сувнинг миқдори.

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, гидротехник бетонлардаги макро-ғоваклар ҳажми асосан сув-цемент нисбатига, цементни гидратацияланиш даражасига ва бетоннинг зичланганлик структурасига боғлиқ бўлади. Одатда гидротехник бетонлардаги макро-ғовакларнинг максимал қиймати 0 дан 40 % гача етиши мумкин. Тадқиқотларни ўтказишда 1 м³ ҳажмдаги бетон қоришмасини тайёрлашда 400 маркадаги Оҳангарон цементидан ва цемент массасига нисбатан 0, 10, 20 % Янги Ангрен ГРЭСИ саноат кулидан фойдаланилди. Бунда сувнинг миқдорини ўзгартирмай туриб, пластификацияловчи кимёвий қўшимча сифатида саноат кули билан модификацияланган Л-2 кимёвий қўшимчаси ишлатилди.

Гидротехник бетон қоришмаларини тайёрлашда одатда бетоннинг зичлигини оширишга ҳаракат қилинади. Бунда бетон қоришмасининг зичлиги бетон таркибидаги сувнинг миқдорига қараб ва унинг зичланганлик даражасига боғлиқ ҳолда юқори бўлиши мумкин. Лекин, бундай бетон қоришмасини тайёрлашда бетон компонентларининг ўзаро нисбати нотўғри қабул қилинган бўлса, ёки сув-цемент нисбати анча катта бўлса, бетоннинг зичлиги катта бўлмаслиги мумкин. Одатда бетон қоришмасининг зичланганлик даражаси унинг зичлаш коэффициенти орқали баҳоланади.

$$K_y = \rho_f / \rho_p, \quad (2)$$

Бу ерда:

ρ_f – бетон қоришмасининг ҳақиқий зичлиги;

ρ_p – бетон қоришмасининг ҳисобий зичлиги.

Агар тайёрланаётган бетон қоришмасининг ҳақиқий зичлиги унинг ҳисобий зичлигига тенг бўлса, $\rho_f = \rho_p$ бетон қоришмасининг зичлиги жуда юқори деб ҳисобланади. Бироқ амалда айрим сабабларга кўра $K_y = 0,92 - 0,96$ бўлади.

Бетон қоришмасининг қотиш жараёнида, бетон қоришмаси таркибидаги сувнинг маълум бир қисмигина цементнинг гидратацияланиш жараёнида кимёвий боғланган сувга айланса, қолган қисми эса бетон таркибидаги берк ёки очиқ ғовакларда эркин сув шаклида қолади. Одатда очиқ ғоваклардаги эркин сув ташқи муҳит таъсирида буғланиб кетиши ёки аксинча, гидростатик босим остида тўйиниши мумкин. Лекин, берк ғовакларда қолган

эркин сув эса манфий ҳароратларда музлаб, бетонда ички зўриқишларни ва дарзларни ҳосил қилиши мумкин. Чунки гидротехник бетон қоришмалари зич структурага эга бўлса ҳам, лекин улар қотиш жараёнида абсолют зич структурага эга бўлмайди. Бунда лойиҳадаги мустаҳкамликка эришган гидротехник бетоннинг ғоваклигини қуйидаги формула бўйича аниқлаш мумкин:

$$П = \frac{В - \omega Ц}{1000} * 100 \% , \quad (3)$$

Бу ерда:

В ва Ц – мос равишда 1 м³ ҳажмдаги бетон қоришмасини тайёрлаш учун сарфланадиган сув ва цемент миқдори, кг/м³:

ω – цемент массасига нисбатан кимёвий боғланган сув миқдори

Одатда оддий оғир бетонларда кимёвий боғланган сув миқдори цемент массасига нисбатан 13-15 % ни ташкил этади. Юқорида қайд этилган маълумотларга кўра, бетоннинг сув ўтказувчанлигини камайтириш учун биринчи навбатда бетоннинг нисбий зичлигини ошириш керак. Бунинг учун бетон таркибини лойиҳалашда иложи борича бетоннинг йирик тўлдирувчилари орасидаги бўшлиқларни камайтириш талаб этилади. Бунда бетон таркибидаги цемент тошининг миқдори анча кичик бўлади ва нисбатан зич жойлашган тўлдирувчилар орасида бўлади. Гидротехник бетонларда ҳам оддий оғир бетонлардаги каби зич структурали бетонни тайёрлаш учун талаб этиладиган майда ва йирик тўлдирувчилар миқдорини қуйидаги икки тенгламани биргаликда ечиш йўли билан аниқлаш мумкин.

$$\frac{Ц}{\rho_{ц}} + В + \frac{П}{\rho_{п}} + \frac{Ш}{\rho_{ш}} = 100; \quad (4)$$

$$\frac{Ц}{\rho_{ц}} + В + \frac{П}{\rho_{п}} = П_{ш} \frac{Ш}{\gamma_{ш}} * \alpha; \quad (5)$$

Бу ерда:

Ц, В, П, Ш – 1 м³ ҳажмдаги бетонни тайёрлаш учун талаб этиладиган цемент, сув, қум ва шағал миқдори, кг/м³;

ρ_ц, ρ_п, ρ_ш – цемент, қум ва шағалнинг зичлиги кл/л;

П_ш – йирик тўлдирувчиларнинг ғоваклиги (шағал доналари орасидаги бўшлиқнинг нисбий қиймати)

α – бетон қоришмасидаги шағал доналарининг бир-биридан узоқлашиш коэффиценти;

γ_ш – шағалнинг ҳажмий массаси кг/л. Юқоридаги (4) формула бетоннинг алоҳида компонентларининг абсолют ҳажмларининг йиғиндиси 1 м³ ҳажмдаги тайёр зич бетоннинг ҳажмига тенг деган шарт бўйича тузилган.

Кейинги (5) формула эса цемент кум қоришмаси билан шағал доначалари орасидаги бўшлиқларни α – коэффициентини эътиборга олган ҳолда барча шағал доначаларини бир бутун зич ҳолатда бириктириш шarti бўйича тузилган. Каналлардаги бетон қопламаларини тайёрлаш учун ҳам гидротехник бетонларга қўйиладиган талабларга риоя этилиши керак (8,9). Қуйидаги 3- ва 4-жадвалларда бетоннинг музлашга ва сув ўтказмаслигига қўйиладиган асосий талаблар келтирилди.

3-жадвал. Гидротехника иншоотларидаги бетоннинг музлашга бардошлилик маркалари (музлаш ва эриш цикллари бўйича).

Т/р	Бетон иншоотда жойлашиш зонаси	Бетоннинг музлашга бардошлилик маркаси
1.	Сув сатҳидан юқоридаги зонада	F 200
2.	Сув сатҳидан пастдаги зонада	F 100
3.	Йил давомида сув сатҳи ўзгариб турадиган зонадаги музлаш ва эриш цикллари бўйича:	
	≤ 50	F 200
	50...75	F 300
	75...100	F 400
	100...150	F 500
	150...200	F 600
	>200	Махсус бетон

4-жадвал. Бетоннинг босим градиентига боғлиқ ҳолда сув ўтказмаслик бўйича талаб этилган маркаси.

Сувнинг ҳарорати, °C	Босим градиенти бўйича сув ўтказмаслик маркаси			
	≤ 5	5...10	10...20	20...30
≤ 10°C	W2	W4	W6	W8
10...30°C	W4	W6	W8	W10

Юқоридаги 3- ва 4-жадваллар бўйича каналларнинг тури, қўлланилиш ва ўлчамларига боғлиқ ҳолда уларни бетонлаш учун талаб этиладиган бетоннинг музлашга бардошлилиги ва сув ўтказмаслик бўйича маркалари аниқлаб олингандан сўнг, қуйидаги 5-жадвал бўйича каналлардаги гидротехника иншоотлари учун ҳамда уларнинг сиртини бетон ёки темир-бетон қопламалар билан қоплаш учун талаб этиладиган бетоннинг мустаҳкамлиги синфларини аниқлаш мумкин.

5-жадвал. Каналлардаги гидротехника иншоотларининг турли қисмлари учун қўлланиладиган бетонларнинг сув ўтказмаслик маркази (W) бўйича талаб этиладиган мустаҳкамлик синфлари (B).

Иншоотларнинг сув сатҳи ўзгариб турадиган қисмлари учун		Иншоотларнинг сув ости ва сув усти қисмлари учун	
Сув ўтказмаслик бўйича маркази	Мустаҳкамлик синфи	Сув ўтказмаслик бўйича маркази	Мустаҳкамлик синфи
W2	≥ B7,5	W4	≥ B12,5
W4	≥ B12,5	W6	≥ B12,5
W6	≥ B15	W8	≥ B15
W8	≥ B20	W12	≥ B25
W10	≥ B25		
W12	≥ B30		

Каналлардаги гидротехника иншоотларини қуришда, шу жумладан уларни бетон ёки темир-бетон қопламалари билан қоплашда 5-жадвал бўйича бетоннинг талаб этилган мустаҳкамлик синфи аниқлаб олинади ва унинг талаб этилган ўртача куб мустаҳкамлиги қуйидаги формула билан аниқланади:

$$R_m > \frac{B}{(1-x*v)}; \text{ МПа} \tag{6}$$

бу ерда

B – бетоннинг сиқилишга бўлган мустаҳкамлик синфи, МПа;

X – бетон намуналарини синашдаги стандартлар сони, X=1,64;

v – бетон мустаҳкамлигининг вариация коэффиценти, = 0,135

Бетон қопламаларни тайёрлаш учун дастлаб бетон қоришмасини қуйиш технологияси (торкрет усул, бадялар ёрдамида ёки бетон насослар ёрдамида) белгилаб олинганидан сўнг, уларни қаноатлантира оладиган бетон қоришмасининг қўзғалувчанлиги (чўкиш конуси миқдори) қабул қилинади ва шунга асосланган ҳолда талаб этилган сув миқдори ва сув-цемент нисбати аниқланади. Шундан сўнг, юқорида келтирилган тенгламалар тизими (4- ва 5-формулар) бўйича 1 м³ ҳажмдаги бетон қоришмасини тайёрлаш учун талаб этиладиган йирик тўлдирувчи (шебен) ва майда тўлдирувчи (қумнинг) энг мақбул миқдорлари ҳисоблаб топилади:

$$Ш = \frac{1000}{\frac{П_{ш}}{\gamma_{ш}} * \gamma + \frac{1}{\rho_{ш}}}; \tag{7}$$

$$\Pi = \left[1000 - \left(\frac{\Pi}{\rho_{\text{ц}}} + B + \frac{\text{Ш}}{\rho_{\text{ш}}} \right) \right] \rho_{\text{п}}; \quad (8)$$

Юқорида келтирилган формулалар ёрдамида бетон қопламаларининг таркиби лойиҳаланса, уларнинг зич структураси таъминланади ва бундай бетон қопламалар ўзидан сув ўтказмаслик хусусиятига эга бўлади. Лекин юқоридаги 1-расмдан шуни таъкидлаш жоизки, бетон қопламаларининг техник ҳолатига уларда юзага келадиган киришиш деформациялари ҳам сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатади. Чунки ҳозирги кунда барпо этилаётган аксарият бетон қопламаларига арматуралар қўйилаётгани йўқ. Бунинг натижасида, айниқса, хўжаликлар ичидаги бетон қопламаларида сув сатҳининг ўзгариши натижасида ёки бундай каналларда вақти-вақти билан сувни бўлмаслиги натижасида киришиш ёриқлари ҳосил бўлиб, қопламанинг бир бутунлигини йўқолишига ва уларни алоҳида бўлакчаларга бўлиниб кетиш ҳолатлари юзага келмоқда (1-расм). Ушбу ҳолатни олдини олиш учун каналлардаги бетон қопламаларни қуйиш жараёнида уларни пастки томонларини композицион АКР-SP маркадаги арматуралардан боғлаб ясалган арматура тўрлар билан арматуралаш мақсадга мувофиқ бўлади. Ўтказилган тадқиқотларда гидротехник бетонлардаги киришиш деформациялари ташқи омилларга боғлиқ ҳолда 0,33 ... 0,58 мм/м ни ташкил этса, арматура тўрлар билан арматураланган бетон қопламаларидаги киришиш деформациялари миқдори 0,14...0,26 мм/м ни ташкил этган.

Хулоса. Мавзу бўйича ўтказилган тадқиқот натижаларига асосланган ҳолда каналлардаги бетон қопламаларининг техник ҳолатларини яхшилаш учун қуйидагиларни бажариш тавсия қилинади:

1. Каналлардаги бетон қопламаларининг техник ҳолатини ёмонлашишига салбий таъсир кўрсатадиган ташқи ва ички омиллар ҳар бир ҳолат учун етарли даражада ўрганилиши керак.

2. Бетон қопламалар тайёрлаш учун бетоннинг асосий компонентлари цемент, майда ва йирик тўлдирувчиларнинг оптимал миқдори юқорида тавсия этилган формулалар ёрдамида аниқланса, зич структурали бетон қопламаларни яратишга асос бўлади.

3. Бетон қопламаларини тайёрлашда бетон қоришмасининг қўзғалувчанлиги ва С/Ц нисбати бетонлаш ишларини қандай усулда бажаришга асосланган ҳолда қабул қилиш керак (ТУ бўйича) .

4. Каналлардаги бетон қопламаларининг дарзбардошлигини таъминлаш ва улардаги киришиш деформацияларини камайтириш учун уларни композицион арматуралардан тузилган арматура тўрлар билан арматуралаш мақсадга мувофиқ бўлади. Чунки, уларнинг хизмат муддати ўта юқори ҳамда материал сарфи пўлат арматураларга нисбатан деярли 4 марта кичик бўлади. Юқоридаги тавсияларга асосланган ҳолда, каналларни бетонлаш ишлари бажарилса, уларнинг техник ҳолатларини яхшилашга ва хизмат муддатларини оширишга асос бўлади.

Фойдаланилган манбалар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги “Қишлоқ хўжалигидаги ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари” тўғрисидаги ПФ 5742-сон Фармони // www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 29 ноябрдаги “Қишлоқ хўжалигидаги сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва сув йўқотишларни камайтириш чора-тадбирлари”га бағишланган видеоселектор йиғилиши // www.president.uz.
3. Шедрин В.Н., Колгонов А.В., Косиченко Ю.М. Эксплуатационная надежность оросительных систем. – Рост. Дон.: Изд-ва СКНЦВШ, 2004. – 388 с.
4. Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных сооружений. – Москва: Стройиздат, 1984. – 671 с.
5. Алексашин С.В., Булгаков Б.И. Получение мелкозернистых бетонов с высокими эксплуатационными показателями // Сборник научных трудов Института строительства и архитектура. – М.: Изд. “КЮГ”, 2012. – С. 12-13.
6. Москвин В.М., Батраков В.Г. и др. “Структура и морозостойкость гидротехнического бетона // Бетон и железобетон, 1980. – №7. – С. 20-22.
7. Юнусова Ф.Р., Муслимов Т.Д. Гидротехник бетонлар сув ўтказувчанлигининг баъзи хусусиятлари // “Ирригация ва мелиорация” журналы, №1 (19), 2020. – С.45.
8. Трофимов Б.Я. Проектирование состава тяжелого бетона // Бетон и железобетон, 13, №2 (9). – С.46-49.
9. ГОСТ 27006 – 86 Бетоны: “Правила подбора состава”.
10. ГОСТ 31108 – 2020 Цементы общестроительные, технические условия. – М.: Стандартиформ, 2020. – С. 12-19.
11. ГОСТ 8267 – 93. Щебень и гравий из плотных горных пород. ТУ. – М.: Стандартиформ, 2018. – С. 21.
12. Рекомендации по подбору составов тяжелых и мелкозернистых бетонов, ГОСТ 27006 – 86. – Москва, 1990.
13. ЎзРСТ 20522-96. Синов натижаларини статистик ишлаш усуллари.